

ARQUITECTURA BRUTALISTA EN MEDELLÍN: TRES CONEXIONES

David Vélez Santamaría - Autor
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Calle 59ª N° 63-20, Medellín, Colombia,
davelezs@gmail.com

RESUMEN

La búsqueda de una valoración arquitectónica viene acompañada de un interés por la identidad, de un reconocimiento a las diferentes obras de la arquitectura como expresiones validadas en una comunidad, de momentos del espacio edilicio, materializados por los arquitectos en su desempeño como intérpretes de un conglomerado social y un contexto. Aunque en la historia escrita de la Arquitectura en Colombia se ha evaluado al Brutalismo en Medellín como una tendencia desafortunada, sus exponentes hacen parte de la identidad local que trasciende la comparación con otros desarrollos de ciudad. Este artículo pretende realizar una reflexión sobre ciertas obras que se consideran Brutalistas en Medellín, sobre su aporte cualitativo a la valoración del espacio arquitectónico y su influencia en la arquitectura actual; aproximándose al término Brutalista desde la misma dificultad de su definición en el contexto local.

La producción y expresión concisa de la Arquitectura Brutalista en Medellín fue escasa pero valiosa, y como en otras ciudades latinoamericanas se definió a partir de la adopción de un tipo de lenguaje arquitectónico orientado a un discurso moral basado en la búsqueda de auténticos ideales modernos que se aplicaron en la nueva Arquitectura de una ciudad insistente en la idea de progreso. No es sorprendente que en Medellín el Brutalismo o Modernismo tardío no haya sido documentado, ya que además de su escasa aparición, referencias y estudio, la misma documentación de las obras del movimiento moderno en Colombia se ha realizado de forma amplia particularmente para la ciudad de Bogotá.

Como referencias, la mayor parte de la producción Brutalista en Medellín apunta hacia un mismo Arquitecto, Laureano Forero Ochoa, quien trajo consigo las nuevas tendencias arquitectónicas "revolucionarias" luego de realizar sus estudios en Italia y el Reino Unido en la década del 60. Se recalcan estas aplicaciones que se realizaron en Medellín con el pleno apogeo de las nuevas tecnologías constructivas como aliciente en el diseño arquitectónico.

Tanto el edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, como el Mirador-Restaurante del cerro Nutibara y la Capilla del Cementerio Campos de Paz son ejecuciones de la Arquitectura del Brutalismo en Medellín - Colombia y más allá de las consideraciones formales en ellas es evidente la monumentalidad ligada precisamente a su condición programática; edificios que fueron desarrollados para incursionar en la vida de la ciudad, casi inexistentes en ese momento, con al afán de expresar una intensidad icónica, reclamando un espacio en el imaginario local y un peso en la identidad y el simbolismo ciudadano.

Palabras clave: Brutalismo. Identidad.

ABSTRACT

The search for an architectural valuation is accompanied by an interest in the identity, with a recognition of the different works of architecture as expressions validated in a community, in moments of building space, materialized by architects in their performance as interpreters of a social conglomerate and a context. Although in the written history of architecture in Colombia the Brutalism in Medellín has been evaluated as an unfortunate trend, its exponents are part of the local identity that transcends the comparison with other city developments. This article aims to carry out a reflection on certain works that are considered Brutalists in Medellín, about his qualitative contribution to the assessment of the architectural space and its influence on the current architecture; approaching the brutalist term from the same difficulty of its definition in the local context.

The Production and concise expression of the brutalist architecture in Medellín was scarce, but valuable, and as in other Latin American cities it was defined from adopting a kind of architectural language oriented to a moral discourse based on the search for authentic modern ideals that were applied in the new architecture of a city that is insistent on the idea of progress. It is not surprising that in Medellín the Brutalism or late Modernism has'nt beendocumented, since in addition to his poor appearance, references and study, the documentation of the works of the modern movement in Colombia has been broad particularly for Bogotá city.

As references, most of the brutalist production in Medellín points to the same architect, Laureano Forero Ochoa, who brought with him new "revolutionary" architectural trends after completing his studies in Italy and the United Kingdom in the 1960s. These applications were carried out in Medellín with the full swing of new constructive technologies such as incentive in architectural design.

The building of the Faculty of architecture of the National University of Colombia, the Gazebo-Restaurant of the Nutibara Hill and the Chapel of the Fields of Peace Cemetery are executions of the brutalist architecture in Medellin - Colombia and beyond their formal considerations is evident the monumentality precisely linked to its programmatic condition; this buildings were developed to venture into the life of the city, almost non-existent at that time, with the desire to express an iconic intension, claiming a space in the local imagination and a weight on the city identity and symbolism.

Keywords: Brutalism. Identity

ARQUITECTURA BRUTALISTA EN MEDELLÍN: TRES CONEXIONES

Cuando se indaga conceptualmente para valorar una obra de arquitectura el investigador se enfrenta con el reto de hallar una identidad que referencie el paradigma contemporáneo y la relación de la obra en juego con un momento específico. Al pretender trascender la definición expandida de la arquitectura calificada como Brutalista en el caso de la ciudad de Medellín, por un lado se encuentra el carácter formal de los exponentes clasificados: la fuerza plástica, la imagen y la originalidad que cautivan al espectador; y por otro la evaluación cronológica del momento en el que fueron materializados, años de transición y conexiones con referentes claros. Estos dos aspectos, como antecedentes reflexivos, representan un contexto particular y la memoria viva de un conglomerado. El patrimonio desconocido o por conocer realza la importancia de repasar y reinterpretar la Historia de la Arquitectura como se conoce.

En el caso de Colombia el Brutalismo se desarrolló con diferentes intervenciones en ciudades principales como Cali y Medellín. Aunque no existe una documentación intrincada de este fenómeno desde una escala Nacional es evidente que su manifestación venía ligada precisamente a una búsqueda de autenticidad que se aplicara en una nueva Arquitectura, posterior y resultado de la experiencia del movimiento moderno; que tampoco cuenta con una documentación amplia excepto en la ciudad de Bogotá.

La atención prestada a saber qué es el Brutalismo ha sido poca, en primer lugar, desde el modernismo de la posguerra y, en segundo lugar, en paralelo a las nuevas tendencias, tales como el formalismo, el estructuralismo, la arquitectura popular y las proyecciones utópicas. Los criterios y puntos de referencia por los que debería ser considerado y evaluado claramente el legado brutalista todavía no se han realizado. (Terrain 2012)

Con este artículo se pretende realizar una reflexión sobre ciertas obras que se consideran Brutalistas en la ciudad de Medellín, sobre su aporte cualitativo a la valoración del espacio arquitectónico y su influencia en la arquitectura actual; aproximándose al término Brutalista desde la misma dificultad de su definición en el contexto local.

BRUTALISMO E IDENTIDAD.

Silvia Arango, Arquitecta y Profesora de la Universidad Nacional de Colombia, califica el Brutalismo en su libro *Historia de la Arquitectura en Colombia* como una manifestación que parte netamente de una exploración reactiva formal ; reactiva por referirse a este con el término 'Modernismo Tardío': "...se trata de edificios concebidos como estructuras gigantes, casi siempre aisladas y perceptibles por ello como objetos escultórico-arquitectónicos de grandes dimensiones." (Arango, *Historia de la Arquitectura en Colombia* 1990, 252). Esta apreciación viene ligada a la introducción del análisis de la arquitectura de entonces, en la cual la autora hace énfasis sobre el

peligro de actuar como jurado en una realidad inmediata. Otros teóricos hablan específicamente del caso de la ciudad de Medellín en la década de los años sesentas:

Una época gris para la arquitectura... En cuanto al color pues se asume con fuerza la arquitectura brutalista... hasta en la arquitectura residencial se impuso la moda de estructuras pesadas en concreto a la vista que se sometían a la norma estética de reconocer y destacar los materiales de construcción...Y gris en el ámbito del pensamiento que se resbala hacia teorías que solo contemplan la economía y la crítica es impulsada por “arquitectos”¹ que piensan que solo los asuntos que estén considerados en El Capital de Marx, son importantes. (Vélez White, Arango Díaz, y otros 2005, 54-55)

Si se parte de la noción teórica de Marx aplicada a la Arquitectura Brutalista, esta debe abordarse desde un análisis de prospectiva; la preocupación por el futuro correlaciona el papel fundamental de la ciencia y la técnica como herramientas lógicas de evolución: Luego de las guerras el bienestar social² sería el objetivo de la Arquitectura como una disciplina sincera, por consiguiente la teoría de que el Brutalismo se aplicó de forma nefasta en un contexto determinado es inconsecuente con la traducción material que realiza el arquitecto. Más allá de las calificaciones de lo superficial y del carácter formal existe un valor agregado por las características propias del momento en el que se proyectaron estas obras, se trata de una Arquitectura bastante contundente, pero no vacía.

En los años sesentas y setentas ciudades como Bogotá, Medellín y Cali experimentan el punto más alto de la transición a la nueva modernidad, hasta el punto de que la mayor parte la malla urbana se destina para crecer en altura, dándole la espalda al carácter sutil de desarrollo que para entonces encajaba muy bien con el sistema social que profesaba la tradición pero no el afán de progreso; el panorama de la vocación industrial de las ciudades y el auge de un proceso de expansión reflejaron la facilidad tecnológica en la construcción y por ende la incorporación de nuevos lenguajes y propuestas de innovación en medio del enfrentamiento a problemas propios del finales del siglo XX: deterioro del espacio público, la polución ambiental, la reducción de calidades de la vida urbana por la incorporación del uso del auto y la destrucción del pasado de la arquitectura entre otros.

1. La ciudad de Medellín el año 1973, vista al centro.
Fuente: Archivo Biblioteca Pública Piloto.

PRIMEROS PASOS.

Como hallazgos significativos (por referencias y revisiones directas) en Medellín no se detectan exponentes “puros” del Brutalismo diferentes a los diseñados por el Arquitecto Laureano Forero Ochoa quién se graduó de la Universidad Nacional de Colombia y se especializó en *Instalaciones Técnicas de Edificios* en el Politécnico de Turín, Italia y en *Programación y Diseño de Edificios Educativos* en The Architectural Association School en el Reino Unido.

Con un excelente desempeño académico del pregrado en Arquitectura, Forero tuvo la oportunidad de afinar sus estudios en el extranjero coincidiendo gratamente con el apogeo de las manifestaciones brutalistas en el Reino Unido, donde se destacan el pensamiento y las obras de Alison y Peter Smithson, especialmente desde un reconocimiento conceptual de claridad tectónica; influenciando cierta vanguardia de los Estados Unidos, donde la aplicación del Brutalismo se desarrolla más como una interpretación formal que como una teoría socio-política, lo que lo definiría como un Nuevo Brutalismo³.

La desnudez de los edificios institucionales que pudo testificar Forero en sus viajes académicos está presente en gran parte de su obra durante la década de los años setentas; en Inglaterra muchos edificios públicos, institucionales y educativos se plantearon con una enorme austeridad y con el manejo transparente de los materiales; esta manera de construir representaba una *exagerada honestidad*⁴ que demandaban los teóricos de arquitectura. El Brutalismo comienza a ser tendencia internacional y la expansión de la revolución de la Arquitectura como una herramienta de protesta y comunicación social en respuesta al Movimiento moderno se tradujo adaptativamente y llegó ejemplarmente hasta ciudades de gran desarrollo Académico como Boston y Chicago en los Estados Unidos.

Laureano regresa a Colombia en el año de 1967 y es llamado junto a la Arquitecta Luz Helena Forero para diseñar el nuevo edificio del centro de idiomas Colombo Americano en la ciudad de Medellín. Esta es la primera gran obra de la firma que funda Forero tomando ventaja del reconocimiento académico luego de trabajar en Europa con Gio Ponti en la firma Ponti, Fornaroli, Roselli. Al ser un edificio de uso educacional, se tenía un objetivo claro: la misión y visión del Colombo Americano como una entidad de enseñanza internacional, esta condición institucional -educacional genera la oportunidad de trascender en la relación vocación-uso, una situación perfecta para innovar en el centro de la ciudad de Medellín, considerando que este sector ha sido testigo de los cambios constantes en el largo proceso de desarrollo⁵ local con resultados bastante contrastantes.

2. Centro Colombo Americano, edificio construido en el año 1968.
Fuente: Archivo Centro Colombo Americano.

Siendo una pieza que tiene su fachada principal expuesta a la aridez del centro, el Arquitecto propuso retrasar el primer nivel para generar un pórtico; esta propuesta volumétrica es facilitada por el "Pull and Push"⁶ el juego formal que hace alusión al funcionamiento de una cajonera, muy propio de la Arquitectura Brutalista (o nuevo Brutalismo) en Chicago y Boston. El edificio es el primer ejemplar con indicios Brutalistas en la ciudad de Medellín y sirvió como preámbulo para lograr un proyecto más ambicioso posterior que se considerada primera conexión contundente, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en el campus de la sede Medellín.

CONEXIÓN 1: ARQUITECTURA PARA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

Este edificio que data del año 1971 fue planteado como una pieza del conjunto para el plan campus de la Universidad Nacional de la sede Medellín en el predio que correspondía originalmente a la Escuela Nacional de Agronomía, es particularmente icónico, en principio porque fue diseñado para albergar la Facultad o Escuela de Arquitectura y también porque su concepción partió de la idea de ser un gran taller de Proyectos. Con la iniciativa del Arquitecto Fabio Ramírez que para entonces administraba el programa de Arquitectura desde la decanatura se invitó a

Forero que ya estaba participando del plan campus para diseñar el nuevo edificio con una premisa clara y maravillosa: “...tener una enorme movilidad, comunicación y libertad dentro del edificio” (Forero Ochoa, Conversaciones con Laureano Forero 2013).

Los factores climáticos fueron condiciones importantes en el planteamiento del edificio, presentando ventanas remetidas y una serie de parteluces que el mismo concreto como medio plástico permitió, la sensación térmica interior es bastante agradable debido al excelente sistema de ventilación cruzada y la comunicación sucesiva de los espacios a diferente altura. El gran espacio central, iluminado de forma cenital a manera de patio irradia de luz los muros de concreto vaciados, las grandes luces facilitadas por la tecnología constructiva generan variedad y diferentes disposiciones en cada planta. Las plataformas que se proyectan al exterior como salientes se ligan en el interior como vacíos, es un conjunto de circunstancias sorpresa alrededor de un gran foro central enmarcado por los recorridos y la escalera. Esta condición íntima del espacio conformado por diversas estancias, recorridos y jerarquías comunes sorprende al visitante predispuesto ante la agresividad aparente de las fachadas. La espontaneidad planeada genera una y otra vez estrechez y ampliación de ciertos corredores comunicados a doble y hasta triple altura.

3. Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Fuente: Oficina de comunicaciones Facultad de Arquitectura

La distribución de la planta ortogonal de 48 x 48 metros con módulos de 6 x 12 metros (a conveniencia estructural) está regulada por la figura de una cruz esvástica, limitada por las aulas a doble altura alternadas; esta contraposición le da proyección a la perspectiva, en ocasiones en diagonal con relación a los diferentes niveles.

Al tener dos accesos, uno medio a nivel más alto con la plaza central del campus y otro conectado con el parqueadero común la escalera central del edificio se dispuso para ligar dos extremos del edificio, estando en medio y proyectándose visualmente hacia los grandes vanos del espacio central es evidente que este elemento además de cumplir como un excelente medio de circulación

ascendente y descendente es también parte del conjunto interior, incluso puede interpretarse como resultado de las tensiones provenientes del exterior.

Este es un proyecto que se desarrolló explorando la proporción de las alturas versus la facilidad de la estructura en corte; la relación de los vanos se configura respondiendo equidistantemente y equitativamente con los espacios dispuestos para trabajar (talleres de proyecto); el especial cuidado y manejo de la figura del cuadrado refleja la intención concisa del Brutalismo como esencia, evidente en la traducción del espacio interior.

Curiosamente, al ser un elemento clave en el conjunto del campus, el Bloque 24, como se ha numerado no se concibió para actuar protagónica o escultóricamente como podría considerarse desde el diseño urbano, las visuales desde el exterior y la perspectiva monumental no hacen parte del objetivo en el espacio público de la Universidad. Además de ajustarse puntualmente a un programa y a un funcionamiento interior el usuario se limita cómodamente al recorrido interno, no a la admiración desde el exterior. Es un claro exponente de la conciencia que el Arquitecto desarrolló sobre el campus de la Universidad, teniendo en cuenta la importancia de las relaciones humanas en una dinámica propia de comunidad Universitaria.

En la ciudad de Pereira se encuentra también una obra que data del año 1979 donde la influencia de la “peinilla” brutalista estadounidense es definitiva, un cliché⁷. Este ejemplo es significativo ya que el edificio de forma envolvente además de ser emblemático desde su uso se implanta inteligentemente en un sector necesitado de un buen espacio público, en frente el parque principal de Pereira. Este diseño remite al edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional gracias al lenguaje formal con los parteluces que rematan el último nivel y los grandes pórticos que cobijan los paseos peatonales, la condición abierta y monumental de la estructura y una capacidad tremenda de atracción al usuario que abrazan la ciudad.

4. Gobernación de Risaralda en Pereira, Nótese el remate “peinilla”.
Fuente: Archivo Personal.

CONEXIÓN 2: ARQUITECTURA DEL LUGAR - ARQUITECTURA DEL PAISAJE.

En 1971 la Alcaldía de Medellín solicitó a Laureano proponer un “pequeño” edificio mirador en uno de los cerros tutelares de la ciudad, el Cerro Nutibara,. Fue así como se planteó una imponente estructura- mirador que dominara visualmente la ciudad, siendo un volumen bajo que ocultara al tiempo un conjunto de tanques de abastecimiento municipal descalificados por la población. Este camuflaje sugerido por la administración para generar un uso y un flujo constante de personas en un importante pulmón verde de la ciudad que estaba desaprovechado, encajó perfectamente en la tónica urbana de entonces, es así como la plataforma “Belvedere” de ciudad se convierte en un restaurante y punto de encuentro rodeado de vegetación y recreación.

5. Restaurante – Mirado Cerro Nutibara, única edificación del parque.
Fuente: Laureano Forero Arquitectos.

Es interesante como desde la Arquitectura, y como ejemplar del Brutalismo este proyecto trasciende a una propuesta de paisaje para el paisaje, con una estructura bastante pesada de 8 metros de voladizo en una planta cuadrada el visitante es espectador obligado de la vista de 360 grados, enmarcada por el material robusto pero necesario. Este conjunto de circunstancias con el lugar no son coincidencia, la disposición brutalista como mecanismo propicia que el edificio, debido a su simpleza conviva con el paisaje y con la marcada condición geográfica.

CONEXIÓN 3: EL ICONO Y LA GEOMETRÍA.

La Arquitectura siempre ha cobijado la condición frágil del ser humano; Forero lidera el proyecto de la capilla del cementerio Campos de Paz en 1973. El templo se concibió para generar una atmosfera diferente y por ende cálida a las personas que participan en la despedida de quienes culminan el ciclo vital en el contexto católico; resalta en este proyecto la geometría simbólica traducida en el espacio, lo que impacta al visitante desde la sensación de trascendencia. La planta de forma cuadrada es interceptada por la sección triangular rectangular con 28 metros de alto y configuran una gran sala donde se desarrolla el ritual de la misa. Con un manejo exquisito del

concreto a la vista en las vigas y la transparencia generada por el vidrio de los lucernarios – cerramientos es el paso de la luz el medio y el objeto que realzan esta obra.

6. Capilla del cementerio campos de paz, vista frontal.
Fuente: Archivo de Juan Camilo Puerta Velásquez.

Cercano e influido por Campos de paz, de naturaleza y uso religiosos y con la misma condición de templo, Forero desarrolló el proyecto de la capilla para el cementerio Montesacro a las afueras de la ciudad en el año 1976. En este caso el uso de la geometría parte de un juego donde la figura del triángulo siempre está presente. La filosofía constante con esta geometría personalizada es contundente: el triángulo equilátero y la Santísima Trinidad unidos en el espacio sagrado.

7. Capilla del Cementerio Jardines de Montesacro, vista del acceso frontal.
Fuente: Archivo Personal.

Es claro como este edificio de mampostería de cemento al desnudo representa la síntesis conceptual de la influencia directa que ha tenido la obra de Laureano desde el mismo Brutalismo,; la fuerza del material guía el método proyectual, fundamentado especialmente en el estudio del lugar y sus condiciones, por ende la obra no tiene un revestimiento falso o aleatorio, son los materiales en sí mismos los que le dan el carácter al edificio, y esta cualidad es propiciada por La luz y El entorno, dos medios característicos enmarcados por el manejo detallado de la geometría.

LA TECTÓNICA HUMANA COMO MÉTODO PROYECTUAL.

Pocas son las obras de Forero que no consideren el material al natural o incluso en las que no se construya directamente con el; (como es el caso del Concreto u Hormigón), la superficie no está recubierta, o adecuada para un artificio, el material cristaliza la esencia del proyecto. Además de la riqueza visual y espacial que esta tectónica ofrece, existe una intención técnica - práctica; si bien el edificio actúa como una expresión arquitectónica local, debe permanecer bien por sí mismo con el pasar del tiempo, por esto el detalle de construcción es minucioso, a partir del rigor, la disciplina y la limpieza se resaltan las propiedades de los materiales que se unen a nivel protagónico para generar una presencia correcta del Proyecto. Esta atribución estricta no es gratuita, viene ligada siempre a la condición compleja del usuario como protagonista en el diseño. En una trayectoria de más de 50 años como proyectista estas condiciones del lugar se reconocen en la obra de Forero.

Es relevante afirmar que el peso simbólico de la arquitectura brutalista adaptada localmente por Forero cautiva a nuevas generaciones de arquitectos proyectistas, (ya sea desde la misma forma o por las virtudes del método proyectual) y muestra un rostro diferente de lo que se considera históricamente el Brutalismo. Las obras expuestas evidencian una especial apropiación del lugar, la consideración al usuario y un simbolismo implícito en los sectores o puntos donde son construidas, una intención directa con el discurso ético, con un origen socio-político que se transforma en la premisa de la buena arquitectura, la arquitectura cotidiana:

En el caso de la Facultad de Arquitectura es claro como la presencia de esta pieza arquitectónica en la vida universitaria ha generado una grata coincidencia, desde su funcionamiento se planteó como un escenario de gran envergadura para desarrollar la creatividad, y desde un punto de vista práctico se consolida precisamente por la experiencia del espacio, esto fue posible gracias al trabajo de un Brutalismo inteligentemente adaptado en el interior; situación no similar por ejemplo en referentes educativos internacionales también de orden brutalista como el edificio de Arquitectura de la Universidad de Harvard en Boston, con una marcada diagonal en su cubierta que cobija una sucesión clara de niveles con los espacios de trabajo pero que no envuelve un espacio público⁸ central representativo para integrar las aulas. Esta condición de lugar condiciona al estudiante a precisar un territorio y una identidad únicos mediante la libertad visual.

8. Interior de la Facultad de Arquitectura.
Fuente: Laureano Forero Arquitectos.

Sucedo algo similar con la conexión dos, en el Cerro Nutibara una pieza concreta inflexiona estratégicamente un punto de ciudad y detona nuevos usos y dinámicas resaltando un aspecto controversial en el contexto urbano contemporáneo: el paisaje; pero no como una problemática desde la crisis ambiental por la contaminación si no desde la apreciación estética y el deleite del mismo paisaje. Con la capacidad de brindar al espacio de luz natural y de la vista a la naturaleza y a la ciudad el edificio se convierte en un elemento más del paisaje sin importar la polémica de la condición constructiva, recordando que desde el Brutalismo no se pretende darle solución al estigma del espacio público, pero se logra en casos particulares con un adecuada conciencia de la Arquitectura del lugar.

En la conexión de las capillas como arquitectura para la transcendencia, el paradigma social del arquitecto como interlocutor entre el usuario y el espacio se aprecia en un programa minucioso por el tema religioso; en la experiencia de Forero, ha sido muy constante la demanda de este tipo de edificios, situación que implica el estudio humano de las costumbres y tradiciones de ciudad entre la cultura y la marcada espiritualidad. Desde cualquier condición religiosa o política la figura geométrica sintetiza una caracterización propia del contexto y esta geometría clara termina siendo en si misma una religión; la impresión generada con la forma en la arquitectura impregna de emociones y simbolismos al colectivo.

9. Interior de Campos de Paz, La geometría sagrada materializada.
Fuente: Archivo de Juan Camilo Puerta Velásquez.

Ya lo decía Luis Barragán: Creo en una arquitectura emocional. Es muy importante para la especie humana que la arquitectura pueda conmover por su belleza. Si existen distintas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, esa es arquitectura. (García Ledesma 2010)

Como punto final puede considerarse que el Brutalismo en Medellín se define desde la implementación, apropiación, y adaptación de las condiciones formales y conceptuales necesariamente ligadas a un contexto ciudadano, social y humano. Si bien la intuición en la Arquitectura es desarrollada por la experiencia inconscientemente, es indispensable que los nuevos modelos, métodos y apropiaciones en piezas concretas consideren el contexto particular y sobre todo la identidad.

Bibliografía

- Arango, Silvia. «DNIA - Blogs Universidad Nacional.» 28 de Febrero de 2012. <http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/blogs/hacolombia/2011/10/26/1-el-modernismo-tardio/> (último acceso: 30 de Abril de 2013).
- . *Historia de la Arquitectura en Colombia*. Bogotá: Centro Editorial y Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, 1990.
- Estrada Gil, Ana María, y Juan Camilo Fernández López. *04 casos, Arquitectura Moderna en Medellín*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2010.
- Forero Ochoa, Laureano, entrevista de Juan Camilo Puerta Velásquez, David Vélez Santamaría y Pedro Ignacio Torres Arismendi. *Conversaciones con Laureano Forero* (19 de Julio de 2013).
- Forero Ochoa, Laureano, entrevista de Pedro Ignacio Torres Arismendi, David Vélez Santamaría y Juan Camilo Puerta Velásquez. *Conversaciones con Laureano Forero* (1 de Agosto de 2013).
- Forero, Laureano. *Laureano Forero, Arquitecto*. Medellín: Panamericana formas e impresos S.A., 2011.
- García Ledesma, Cuauhtémoc. «Arquitectura: 2001 a 2010: 2010: La arquitectura mexicana, altamente emocional.» *Buscador de Arquitectura*. 17 de Junio de 2010. <http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11204.html#.Ug2Z0tJFWth> (último acceso: 23 de Julio de 2013).
- Hauser, Arnold. *Historia Social de la Literatura y del Arte I*. Madrid: Guadarrma, 1974.
- Niño Murcia, Carlos. «Colombia, Cien años en la construcción de un país.» En *XVII Bienal Colombiana de Arquitectura*, de Sociedad Colombia de Arquitectos, 36-47. Bogotá: Panamericana formas e impresos., 2000.
- Terrain, Luis. «Metalocus, Simposio Internacional de Arquitectura de Berlín.» 10 de Abril de 2012. <http://www.metalocus.es/content/es/blog/brutalismo-arquitectura-del-d%C3%ADa-a-d%C3%ADa-poes%C3%ADa-y-teor%C3%ADa> (último acceso: 23 de Julio de 2013).
- Valcarce Labrador, María Teresa. «El Nuevo Brutalismo: una aproximación y una bibliografía.» *CUADERNO DE NOTAS*, 2006: 131-144.
- Vélez Ortiz, María Cristina, Nathalie Montoya Arango, Diego López Chalarca, y Mauricio Gaviria Restrepo. *Arquitectura Moderna en Medellín 1947-1970*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2010.
- Vélez White, Mercedes Lucía. *Arquitectura contemporánea en Medellín*. Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano, 2003.
- Vélez White, Mercedes Lucía, Catalina Arango Díaz, John Octavio Ortiz Lopera, y Fernando Alberto Mazo Quintero. *Algunas ideas sobre arquitectura en América Latina y una aproximación al pensamiento Moderno*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2005.
- Verde Zein, Ruth. «¿Brutalismo? Un nombre polémico y su uso para designar una tendencia pasada en la arquitectura brasileña.» *En Blanco*, 2012: 6 - 13.
- Verde Zein, Ruth. «Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado).» *Arquitextos*, 2007: Versión web.
- Verde Zein, Ruth. «Otras Arquitecturas de Brasil.» *2G*, 1998: 14-23.

NOTAS

¹ Se refiere a Teóricos que no necesariamente ejercían en ejercicio profesional.

² Bienestar Social como satisfacción de las necesidades humanas.

³ Dentro de las diversas manifestaciones del descontento con esa arquitectura, sobre todo la derivada del Estilo Internacional, que optaron por abordar el hecho arquitectónico desde una postura crítica quizá más radical. Léase (Valcarce Labrador 2006, 138)

⁴ Una conclusión desde la percepción del mismo Arquitecto Forero.

⁵ Desarrollo desde el contexto de la industrialización marcada como prioridad.

⁶ Se refiere al funcionamiento del objeto como artefacto de módulos entrantes y salientes.

⁷ Denominación del Arquitecto en mención (Forero Ochoa, Conversaciones con Laureano Forero 2013)

⁸ El espacio central del edificio funciona como un hito interior